

Estimaciones Monte Carlo para el oscilador armónico

Un enfoque estadístico para la mecánica cuántica a través de integrales de camino

JAVIER JIMÉNEZ SANTANA

E-mail: jajimesa@correo.ugr.es · Universidad de Granada
jajimesa@unirioja.es · Universidad de La Rioja

21 de junio de 2025

Resumen. Estudiamos el caso del oscilador armónico cuántico, utilizando el formalismo integrales de camino en tiempo imaginario (rotación de Wick) y trayectorias periódicas mediante un algoritmo Monte Carlo. Calculamos numéricamente la energía del estado fundamental, E_0 , empleando un estimador de la energía obtenido a partir del teorema del Virial, y aproximamos $|\psi_0(x)|^2$ mediante un histograma. De forma adicional, trabajamos brevemente sobre un oscilador anarmónico dado por un potencial con dos pozos de energía, cuya complejidad requiere de un mayor esfuerzo para explorar la distribución de probabilidad con la simulación Monte Carlo. Los resultados reproducen los obtenidos por M. Creutz y B. Freedman en su artículo seminal *A Statistical Approach to Quantum Mechanics* (1980) [CF].

Palabras clave. *Mecánica cuántica estadística, integrales de camino, simulación Monte Carlo, algoritmo de Metropolis, oscilador armónico, oscilador anarmónico, potencial de doble pozo*

§ 1. Preliminares

Supongamos que H no depende del tiempo (un sistema conservativo), pudiendo considerar así el *propagador* de Feynman, [FH], dado por la expresión

$$K(x_b, t_b; x_a, t_a) = \langle x_b | U(t_b, t_a) | x_a \rangle, \quad (1)$$

con instantes $t_b \geq t_a$, y posiciones $x_b, x_a \in \mathbb{R}$, donde

$$U(t_b, t_a) = e^{-\frac{i}{\hbar} H(t_b - t_a)}, \quad (2)$$

es el *operador de evolución temporal*, solución formal de la ecuación de Schrödinger bajo la hipótesis de conservación de energía. Equivalentemente, para $T = t_b - t_a$, denotamos (2) por $U(T)$.

En lugar de considerar el propagador y operador de evolución usuales (en el espacio de Minkowski, $d\eta^2 = -dt^2 + \delta_{ij}x^i x^j$), vamos a emplear *tiempo imaginario* para dar una descripción de la evolución del sistema en el espacio euclídeo. Efectivamente, consideremos el *operador de evolución euclídeo*, definido por

$$U_E(\tau) = e^{-H\tau/\hbar}, \quad \tau \geq 0. \quad (3)$$

Para dar esta definición, hemos efectuado la llamada *rotación de Wick*, $t \mapsto \tau = it$.

Notemos lo siguiente:

1. Cuando t es real (tiene significado físico), τ es imaginario puro, i.e., equivale a realizar un giro de $\pi/2$ en el plano complejo. En la práctica, τ se identifica con su parte real, $\tau \equiv \Re(\tau)$.
2. Notemos que gracias a esta rotación, el nuevo elemento de volumen es

$$d\tilde{\eta}^2 = -d\tau^2 + \delta_{ij}x^i x^j = -i^2 dt^2 + \delta_{ij}x^i x^j = \delta_{\mu\nu}x^\mu x^\nu,$$

lo que significa que estamos en el espacio euclídeo, lo que justifica el nombre otorgado a (3).

3. Observemos que también tiene un efecto sobre la acción ($M \equiv$ Minkowski), puesto que

$$\begin{aligned} S_M &= \int dt L\left(\frac{dx(t)}{dt}, x(t)\right) \\ &= \int dt \left[\frac{m}{2} \left(\frac{dx(t)}{dt}\right)^2 - V(x(t)) \right] \\ &= i \int d\tau \left[\frac{m}{2} \left(\frac{dx(\tau)}{d\tau}\right)^2 + V(x(\tau)) \right] = i \int d\tau H\left(\frac{dx(\tau)}{d\tau}, x(\tau)\right) = iS_E, \end{aligned}$$

donde S_E denota la llamada *acción euclídea*.

Es decir, trabajando en el espacio euclídeo, transformamos la exponencial $e^{iS_M/\hbar}$, típica de los caminos de Feynman, [FH], en una decreciente, $e^{-S_E/\hbar}$.

Esto último es de especial interés. De forma análoga a (1), definimos el *propagador euclídeo* como

$$Z(x_F, T; x_I, 0) = \int \mathcal{D}x(\tau) e^{-\int_0^T d\tau H[x(\tau)]/\hbar} \propto \sum_{\{\text{caminos } x(\tau)\}} e^{-iS_E[x(\tau)]}, \quad (4)$$

donde la suma se da sobre todas las trayectorias $x(\tau)$ que conectan x_I con x_F en un tiempo euclídeo T . Notemos que este propagador, a diferencia del de Feynman,

definido en (1), pondera mejor las trayectorias más próximas a la clásica, $\bar{x}(\tau)$, puesto que esta minimiza la acción, y los términos cercanos a esta dominan la anterior serie, pues todos tienden a 0 conforme $\tau \rightarrow \infty$.

Veamos la potencia práctica que tiene esta rotación del plano complejo que hemos efectuado, si trabajamos en un sistema cuyo operador hamiltoniano tiene espectro discreto. Este es el caso, por ejemplo, del oscilador armónico, nuestro objetivo a estudiar.

A continuación trabajamos con la imagen de Heisenberg, es decir, con estados que no dependen del tiempo, pero desde la formulación euclídea. Tenemos entonces que

$$\hat{H}|n\rangle = E_n|n\rangle, \quad n \in \mathbb{N} \cup \{0\},$$

donde $|n\rangle$ y $E_i < E_{i+1} \forall i \in \mathbb{N} \cup \{0\}$, denotan los autoestados y autovalores de \hat{H} , respectivamente. En esta base de autoestados, tenemos $\psi = \sum_{n=0}^{\infty} \phi_n|n\rangle$. Si $\langle\psi|\psi\rangle = \sum_{n=0}^{\infty} |\psi_n|^2 < \infty$, entonces

$$\begin{aligned} \langle\psi|U_E(\tau)|\psi\rangle &= \sum_{n,m} \psi_m^* \langle m|e^{-\tau H/\hbar} \psi_n|n\rangle = \sum_{n,m} \psi_m^* \psi_n \langle m|e^{-\tau E_n/\hbar}|n\rangle \\ &\stackrel{*}{=} \sum_{n,m} \psi_m^* \psi_n e^{-\tau E_n/\hbar} \langle m|n\rangle \stackrel{**}{=} \sum_{n,m} \psi_m^* \psi_n e^{-\tau E_n/\hbar} \delta_{mn} \\ &= \sum_n |\psi_n|^2 e^{-\tau E_n/\hbar}, \end{aligned}$$

donde en (*) hemos aplicado que $f(\hat{H})|n\rangle = f(E_n)|n\rangle$, para f analítica, y que la base de autoestados es ortonormal en (**). Esto nos dice algo fundamental: cuando $\tau \gg 0$, la suma está dominada por el término asociado a la autoenergía menor, E_0 , i.e., por la energía del *estado fundamental*.

Este hecho puede explotarse estadísticamente. Consideremos ahora un sistema en el que toda trayectoria posible es periódica, es decir, $x(0) = x(T) = x$ para algún $x \in \mathbb{R}$. Nuevamente, el oscilador armónico es un caso particular de estas condiciones. Notemos ahora

$$\begin{aligned} \int dx Z(x, T; x, 0) &= \int dx \langle x|U_E(T, 0)|x\rangle \\ &= \int dx \langle x|\left(\sum_n |n\rangle\langle n|\right)U_E(T, 0)\left(\sum_m |m\rangle\langle m|\right)|x\rangle \\ &\stackrel{*}{=} \int dx \sum_{n,m} \langle x|n\rangle e^{-E_m T/\hbar} \langle x|m\rangle\langle n|m\rangle \\ &\stackrel{**}{=} \int dx \sum_{n,m} \phi_n(x) e^{-E_m T/\hbar} \phi_m^*(x) \delta_{nm} \\ &= \sum_n \int dx |\phi_n(x)|^2 e^{-E_n T/\hbar}, \end{aligned}$$

donde hemos usado (*) y (**) como antes.

Aplicamos ahora que para toda n , la integral de ϕ_n sumando en x es uno, obteniendo

$$\int dx Z(x, T; x, 0) = \sum_n e^{-E_n T/\hbar} = \text{Traza}(e^{-HT/\hbar}).$$

Notemos la fuerte analogía con la *función de partición* de la física estadística, donde aquí \hbar hace el papel de la temperatura. Pero a su vez,

$$\int dx Z(x, T; x, 0) = \int \mathcal{D}x(\tau) e^{-\int_0^T d\tau H[x(\tau)]/\hbar},$$

donde aquí $\mathcal{D}x(\tau)$ denota que se está integrando sobre toda trayectoria $x(\tau)$ tal que $x(T) = x(0) = x$, sumando sobre todas las posibles x (i.e., sobre todas las condiciones periódicas posibles).

Luego

$$\text{Traza}(U_E) = \int \mathcal{D}x(\tau) e^{-S_E[x(\tau)]/\hbar}. \quad (5)$$

Igual que se realiza con la integración por caminos de Feynman usual, en la anterior identidad existe un límite implícito cuando $\epsilon \rightarrow 0$, para la discretización temporal $T = N\epsilon$ ($N \rightarrow \infty$).

Monte Carlo para cálculo de valores esperados. Gracias a la ecuación (5), resulta posible realizar estimaciones para ciertos observables del sistema, empleando técnicas similares a las empleadas en física estadística. Supongamos que \hat{O} es el operador asociado al observable que nos interesa estudiar.

Sea $0 < \tau < T$. Comenzamos planteando un *promedio térmico* considerando \hat{O} como un funcional de la trayectoria,

$$\langle O(\tau) \rangle_{\hbar} = \frac{\text{Traza}(O(\tau)U_E(T))}{\text{Traza}(U_E(T))} = \frac{\int \mathcal{D}x(\tau) \overbrace{e^{-S_E[x(\tau)]/\hbar} O(\tau)}}{\int \mathcal{D}x(\tau) \underbrace{e^{-S_E[x(\tau)]/\hbar}}}. \quad (6)$$

Observemos que la parte del numerador resaltada, dividida por el término del denominador, puede identificarse como una densidad de probabilidad $f(x_1, \dots, x_{N-1})$ en \mathbb{R}^N , con lo cual es perfectamente lógico aplicar técnicas Monte Carlo como el algoritmo de Metropolis.

¿Pero qué interpretación física tiene esta cantidad, y por qué querríamos calcularla? Notemos que, por otro lado,

$$\begin{aligned} \langle O(\tau) \rangle_{\hbar} &= \frac{\sum_n \langle n | O(\tau) e^{-HT/\hbar} | n \rangle}{\sum_n e^{-E_n T/\hbar}} = \frac{\sum_{n,m} \langle n | O(\tau) | m \rangle \langle m | e^{-HT/\hbar} | n \rangle}{\sum_n e^{-E_n T/\hbar}} \\ &\stackrel{*}{=} \frac{\sum_{n,m} \langle n | O(\tau) | m \rangle e^{-E_n T/\hbar} \langle m | n \rangle}{\sum_n e^{-E_n T/\hbar}} \stackrel{**}{=} \frac{\sum_{n,m} \langle n | O(\tau) | m \rangle e^{-E_n T/\hbar} \delta_{mn}}{\sum_n e^{-E_n T/\hbar}} \\ &= \frac{\sum_n \langle n | e^{H\tau/\hbar} \hat{O} e^{-H\tau/\hbar} | n \rangle e^{-E_n T/\hbar}}{\sum_n e^{-E_n T/\hbar}}, \end{aligned}$$

donde en la última igualdad hemos regresado a la imagen de Schrödinger empleando el operador (3), en lugar de (2). Si seguimos desarrollando la anterior expresión, llegamos a

$$\langle O(\tau) \rangle_{\hbar}^* = \frac{\sum_n e^{E_n \tau / \hbar} \langle n | \hat{O} | n \rangle e^{-E_n \tau / \hbar} e^{-E_n T / \hbar}}{\sum_n e^{-E_n T / \hbar}} = \frac{\sum_n \langle n | \hat{O} | n \rangle e^{-E_n T / \hbar}}{\sum_n e^{-E_n T / \hbar}} \xrightarrow{T \rightarrow \infty} \langle 0 | \hat{O} | 0 \rangle.$$

Es decir, aplicar metropolis para evaluar la expresión (5) nos permite estimar el valor promedio de \hat{O} en el estado fundamental.

§ 2. Obtención de resultados

En esta sección nos centraremos en explotar el anterior razonamiento para calcular la energía del estado fundamental del oscilador armónico, [Ni], dado por el potencial

$$V(x) = \frac{m}{2} \omega^2 x^2 + \lambda x^4, \quad (7)$$

donde m y ω son respectivamente la masa y frecuencia angular del sistema, y λ es una constante que tomamos como cero ($\lambda \neq 0$ se corresponde con el caso anarmónico, que estudiaremos más adelante).

Empleando el teorema del Virial, puede demostrarse que el siguiente funcional es equivalente a emplear el hamiltoniano, de cara a obtener $\langle 0 | \hat{H} | 0 \rangle = E_0$,

$$f[x(\tau)] = V[x(\tau)] + \frac{1}{2} x(\tau) V'[x(\tau)], \quad (8)$$

empleando el siguiente algoritmo tipo Metropolis, [Ni], en la expresión (5).

La simulación Monte Carlo El papel clave del algoritmo Metropolis radica en la generación de N_E trayectorias aleatorias $x(\tau)$ periódicas $x(0) = x(T) = x$. De esta forma, la estimación de $\langle f[x(\tau)] \rangle_{\hbar}$ se calcula a partir de la muestra estadística conformada por las susodichas trayectorias.

Para su cálculo, se recurre a una discretización del dominio temporal $[0, T]$ en N nodos equidistantes, tal que $N\epsilon = T$. Si denotamos por

$$\vec{x}^{(j)} = (x_0^{(j)}, x_1^{(j)}, \dots, x_{N-2}^{(j)}, x_{N-1}^{(j)}),$$

a las $j = 0, 1, \dots, N_E - 1$, trayectorias, cada una de ellas se puede generar de la siguiente forma:

1. Partimos de generar una trayectoria inicial, cuyas sus componentes se escogen como números aleatorios comprendidos entre 0 y 1 (v.g. con una distribución uniforme), forzando que los extremos coincidan.
2. Generamos \bar{N} trayectorias intermedias (barrido Metropolis) que sirvan como termalización para minimizar los efectos de la correlación.

- a) Consideramos un número \bar{n} pasos Metropolis solo para el primer nodo.
 - b) A continuación, aplicamos un paso Metropolis por cada nodo restante.
 - c) Forzamos las condiciones periódicas de contorno.
3. Tomamos la trayectoria resultado como la inicial para la siguiente a calcular.

El paso Metropolis. Supongamos un tamaño de paso $a > 0$. Dada una posición de la trayectoria x_i , con $i = 0, 1, \dots, N-1$:

1. Generamos una candidata $x'_i = x_i + r$, con $r \in [-a, a]$ un número aleatorio (v.g. distribuido uniformemente).
2. A continuación calculamos la diferencia que supone en la acción euclídea, i.e. $\Delta S_E = S'_E - S_E$, si modificamos la posición original por la candidata¹:
 - Podemos aproximar la acción mediante la discretización temporal, tomándola como

$$S_E[x(\tau)] = \int_0^T d\tau H[x(\tau)] \approx \epsilon \sum_{i=0}^{N-1} \left[\frac{m}{2} \left(\frac{x_{i+1} - x_i}{\epsilon} \right)^2 + V \left(\frac{x_{i+1} + x_i}{2} \right) \right].$$

- Entonces la diferencia en la acción solo depende de los términos en los que participan los nodos i -ésimos (todos los demás sumandos se cancelan), por lo que

$$\Delta S_E = \epsilon \left[\frac{m}{2} \left(\frac{x'_i - x_{i-1}}{\epsilon} \right)^2 + V \left(\frac{x'_i + x_{i-1}}{2} \right) + \frac{m}{2} \left(\frac{x_{i+1} - x'_i}{\epsilon} \right)^2 + V \left(\frac{x_{i+1} + x'_i}{2} \right) \right] - \epsilon \left[\frac{m}{2} \left(\frac{x_i - x_{i-1}}{\epsilon} \right)^2 + V \left(\frac{x_i + x_{i-1}}{2} \right) + \frac{m}{2} \left(\frac{x_{i+1} - x_i}{\epsilon} \right)^2 + V \left(\frac{x_{i+1} + x_i}{2} \right) \right].$$

3. La posición candidata se acepta como nueva si $r < e^{\Delta S_E/\hbar}$.

Cálculo de los estimadores. La primera estimación de E_0 la podemos hacer para todo tiempo $\tau_i = \epsilon i$, $i = 0, 1, \dots, N-1$:

$$E_0 = \bar{f}_{(\tau_i)} \pm s_{f(\tau_i)},$$

¹En el artículo original de Creutz y Freedman, [CF], se toma una aproximación para la acción algo diferente, pero que ofrece resultados equivalentes

$$S_E[x(\tau)] = \int_0^T d\tau H[x(\tau)] \approx \epsilon \sum_{i=0}^{N-1} \left[\frac{m}{2} \left(\frac{x_{i+1} - x_i}{\epsilon} \right)^2 + V(x_i) \right],$$

por lo que en su caso,

$$\Delta S_E = \epsilon \left[\frac{m}{2} \left(\frac{x'_i - x_{i-1}}{\epsilon} \right)^2 + V(x'_i) + \frac{m}{2} \left(\frac{x_{i+1} - x'_i}{\epsilon} \right)^2 \right] - \epsilon \left[\frac{m}{2} \left(\frac{x_i - x_{i-1}}{\epsilon} \right)^2 + V(x_i) + \frac{m}{2} \left(\frac{x_{i+1} - x_i}{\epsilon} \right)^2 \right].$$

donde

$$\bar{f}_{(\tau_i)} = \frac{1}{N_E} \sum_{j=1}^{N_E} f_j^{(\tau_i)}, \quad s_{f_{(\tau_i)}} = \left(\frac{1}{N_E} \sum_{j=1}^{N_E} \left(f_j^{(\tau_i)} - \bar{f}_{(\tau_i)} \right)^2 \right)^{1/2},$$

son los estimadores de la esperanza y desviación estándar asociados a la muestra (de N_E trayectorias)

$$f_j^{(\tau_i)} = V \left[x_i^{(j)} \right] + \frac{1}{2} x_i^{(j)} V' \left[x_i^{(j)} \right], \quad j = 0, 1, \dots, N_E - 1,$$

del tiempo τ_i .

Esto significa que E_0 tiene muy buena estadística, puesto que se puede aproximar mediante cualquier tiempo intermedio, $[Ni]$. Entonces podemos hacer una segunda estimación todavía mejor si promediamos sobre estos tiempos, i.e.,

$$E_0 = \bar{\bar{f}} \pm s_{\bar{\bar{f}}} + \mathcal{O}(\epsilon),$$

en la cual incluimos los errores de discretización, del orden de ϵ , donde

$$\bar{\bar{f}} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \bar{f}_{(\tau_i)}, \quad s_{\bar{\bar{f}}} = \left(\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \left(\bar{f}_{(\tau_i)} - \bar{\bar{f}} \right)^2 \right)^{1/2},$$

son los estimadores de la esperanza y desviación típica asociados calculados para los N tiempos.

Histograma para la función de onda De forma adicional, si agrupamos los $N_E \cdot N$ datos de posiciones en un único conjunto $\{x_1, \dots, x_{N_E \cdot N}\}$, podemos obtener un histograma que aproxima el cuadrado del módulo de la función de onda del estado fundamental,

$$|\psi_0(x)|^2 = \frac{1}{N_E \cdot N} \sum_{k=1}^{N_E \cdot N} \frac{\theta(\Delta x - |x_k - x|)}{\Delta x} + \mathcal{O}(\epsilon),$$

donde Δx es la anchura de cada componente del histograma y θ es la función contadora, que nos da el número n_k de veces que una trayectoria ha cruzado por el intervalo $x_k \pm \Delta x$ (la fluctuación de la altura de la componente k se comporta como $\sim 1/\sqrt{n_k}$).

Recomendaciones heurísticas. La simulación que hemos descrito no es especialmente demandante si se escogen bien los parámetros que intervienen en ella. Para $\lambda = 0$ en (7), se recomienda trabajar, $[Ni; CF]$, con:

1. Al menos $N_E \sim 10^2$, para reducir las fluctuaciones estadísticas, que son del orden de $\sim 1/\sqrt{N_E}$.

2. Un tiempo $T = N\epsilon$ suficientemente grande para poder aislar el estado fundamental, pero encontrando un balance entre:
 - Un número de muestras temporales $N \sim 10^2$ a 10^3 .
 - Una equidistancia ϵ entre $\frac{\pi}{5\omega}$ y $\frac{\pi}{10\omega}$.
3. Generar un número \bar{N} entre 3 y 5 de trayectorias antes de seleccionar una.
4. Cambiar la posición inicial una cantidad \bar{n} entre 5 y 10 veces antes de continuar con el resto de puntos de la trayectoria.
5. Un tamaño de paso Metropolis $a \sim 2\sqrt{\epsilon}$ que permita una tasa de acierto $\sim 70\%$ para facilitar una exploración adecuada de la distribución de probabilidad (sobre todo de cara a simular potenciales con más de un valle, como en el caso anarmónico que trataremos).

Con todas estas herramientas estamos listos para obtener resultados experimentales: primero para el oscilador armónico, y después para un oscilador armónico de doble pozo, algo más complicado de simular.

2.1. Resultados para el oscilador armónico

Buscamos estudiar el potencial (7), para el cual tomaremos $\lambda = 0$ y unidades naturales, $\hbar = m = \omega = 1$, para facilitar los cálculos numéricos. Podemos ver todos los parámetros de simulación tomados, cumpliendo nuestras recomendaciones heurísticas, en la tabla 1. En la figura 1 podemos visualizar dos ejemplos sencillos de trayectoria, con discretizaciones modestas ($N = 20, 40$) y el mismo ϵ aconsejado anteriormente.

N_E	N	ϵ	a	\bar{N}	\bar{n}	\hbar	m	ω	λ
$5 \cdot 10^3$	10^3	0,314	$1,10 \cdot \sqrt{\epsilon}$	5	10	1	1	1	0

Tabla 1: Parámetros empleados en la simulación.

Puede demostrarse matemáticamente que las autoenergías del oscilador armónico vienen dadas por la expresión

$$E_n = \hbar\omega \left(n + \frac{1}{2} \right), \quad n \in \mathbb{N} \cup \{0\}.$$

Por tanto, buscamos que el producto de la simulación Monte Carlo sea lo más cercano posible a $\bar{E}_0 \sim 0,5$. En la tabla 2 podemos ver los resultados de varias simulaciones, todos ellos extremadamente cercanos del resultado teórico.

Por otro lado, la teoría predice que la densidad de probabilidad asociada al estado fundamental, $|\psi_0(x)|^2$, (en unidades naturales) es la exponencial

$$|\psi_0(x)|^2 = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \exp(-x^2) \approx 0,564189 \cdot \exp(-x^2), \quad (9)$$

En la tabla 3 podemos ver los ajustes exponenciales como resultado de varias simulaciones. Por último, en la figura 2 encontramos representado el histograma obtenido para la densidad de probabilidad, junto a la solución exacta (9).

Sim.	$E_0 \approx \bar{f} \pm s_{\bar{f}}$	$s_{\bar{f}}/\sqrt{N}$	% Aceptación
1	0,510676 \pm 0,087283	0,002760	70,746867 %
2	0,506807 \pm 0,082650	0,002614	70,696897 %
3	0,499882 \pm 0,076694	0,002425	70,760240 %
4	0,500772 \pm 0,083606	0,002644	70,760561 %
5	0,494296 \pm 0,078090	0,002469	70,739259 %
6	0,502240 \pm 0,076767	0,002428	70,708348 %
7	0,497642 \pm 0,083395	0,002637	70,735776 %
8	0,496745 \pm 0,081812	0,002587	70,706306 %

Tabla 2: Estimaciones de la energía del estado fundamental, E_0 , para distintas ejecuciones del programa, junto al error estándar y el porcentaje de aceptación del algoritmo de Metropolis (70% como objetivo).

Sim.	$A \pm A_{\text{err}}$	$B \pm B_{\text{err}}$
1	0,566024 \pm 0,000626	1,006885 \pm 0,002570
2	0,560158 \pm 0,000726	0,985619 \pm 0,002948
3	0,566085 \pm 0,001794	1,009485 \pm 0,007388
4	0,565463 \pm 0,001505	1,005246 \pm 0,006178
5	0,567212 \pm 0,000690	1,012947 \pm 0,002846
6	0,561440 \pm 0,001418	0,990410 \pm 0,005778
7	0,562883 \pm 0,002020	0,992331 \pm 0,008225
8	0,561338 \pm 0,003052	0,988897 \pm 0,012416

Tabla 3: Ajustes exponenciales de la densidad de probabilidad de la función de onda del estado fundamental, $|\psi_0(x)|^2 \approx A \exp(-Bx^2)$.

Figura 1: Dos trayectorias cuánticas típicas para el oscilador armónico. La línea vertical continua marca $x = 0$, el mínimo del potencial; y la línea vertical rayada, la periodicidad de las condiciones de contorno. La simetría del potencial provoca que $x_I = x_F$ suelen ser escogidos cerca de esta posición. Esta se visualiza en que el movimiento oscila de forma equilibrada entre un lado y el otro.

Figura 2: Densidad de probabilidad del estado fundamental del oscilador armónico. Las cruces son los resultados Monte Carlo y la curva a rayas representa la solución exacta. Notemos que su forma en campana centrada en $x = 0$ es quién está detrás de la distribución de posiciones.

2.2. Resultados para el oscilador anarmónico de dos pozos

Por último vamos a explorar el método utilizado hasta ahora con un oscilador anarmónico, pero no mediante(7) con $\lambda > 0$, sino con

$$V(x) = \lambda(x^2 - f^2)^2, \quad (10)$$

i.e., un potencial de doble pozo, con mínimos en $-x_c, x_c$, donde $x_c = \sqrt{f^2}$.

La existencia de un doble pozo en (10) implica una mayor dificultad en la convergencia del método Monte Carlo a la distribución deseada, porque debe explorar ambos mínimos a medida que avanzan los pasos Metropolis. Con el objetivo de reproducir los resultados de Creutz y Freedman, [CF], tomaremos los mismos parámetros ϵ, m y f^2 que ellos durante la simulación, adaptando el resto para obtener un $\sim 70\%$ de aceptación.

El primer resultado cualitativo que vamos a replicar es el comportamiento de las trayectorias de un oscilador de parámetro $f^2 = 0,5; 1, 2$ cuales se encuentran en la tabla 4. Una primera pista de que estamos simulando un sistema cuántico está en notar que, a pesar de que la trayectoria comienza en uno de los pozos, no permanece permanente eternamente dentro de este (si no recibe ninguna fuerza externa), como sería el caso de un oscilador clásico. Esto se conoce como *tunneling* o *efecto túnel* en español, y es una consecuencia directa de la naturaleza probabilística de la mecánica cuántica.

N_E	N	ϵ	a	\bar{N}	\bar{n}	\hbar	m	λ	f^2
$5 \cdot 10^3$	10^3	1	$1,30 \cdot \sqrt{\epsilon}$	5	40	1	1	1	0,5; 1, 2

Tabla 4: Parámetros empleados en la simulación de las trayectorias de la figura 3.

Para la aproximación de la densidad de probabilidad del estado fundamental, $|\psi_0(x)|^2$, nuevamente recurrimos a un histograma. Podemos ver uno de los resultados en la figura 4, calculado a partir de los parámetros de simulación disponibles en la tabla 5 para su consulta. Se puede minimizar el sesgo si se realiza un mayor número de simulaciones, como en la figura 5. Para ello, se ha tomado $N = 200$ y $a = 2\sqrt{\epsilon}$ para aligerar los cálculos.

N_E	N	ϵ	a	\bar{N}	\bar{n}	\hbar	m	λ	f^2
$5 \cdot 10^3$	10^3	0,25	$1,50 \cdot \sqrt{\epsilon}$	5	40	1	1	1	2

Tabla 5: Parámetros empleados en la simulación.

Figura 3: Tres trayectorias del oscilador anarmónico de doble pozo, calculadas con los parámetros de la tabla 4. La línea vertical continua marca $x = 0$, el mínimo del potencial armónico (7); y las dos líneas verticales rayadas, los mínimos del potencial anarmónico (10). Notemos que las muestras de las trayectorias tienden a agruparse entorno a uno de los mínimos, hasta que abruptamente cruzan la barrera energética hasta el lado contrario, evidenciando el efecto túnel.

Figura 4: Densidad de probabilidad aproximada del estado fundamental de un oscilador anarmónico de potencial (10), con $f^2 = 2$, obtenida de una única simulación. Notemos que no es simétrica debido al sesgo derivado de realizar una única simulación: las trayectorias se han concentrado más entorno al pozo $-x_c$. Sin embargo, el efecto túnel ya es claro: la densidad de probabilidad en $x = 0$ es mayor que cero.

Figura 5: Densidad de probabilidad aproximada del estado fundamental de un oscilador anarmónico de potencial (10), con $f^2 = 2$, obtenida a partir de múltiples simulaciones, lo que minimiza el sesgo minimizado y permite recuperar su distribución simétrica.

§ 3. Conclusiones

En este trabajo hemos reproducido mediante simulaciones numéricas los resultados fundamentales del artículo de Creutz y Freedman, [CF], siguiendo la formulación de la mecánica cuántica en términos de integrales de camino propuesta por Feynman, [FH]. Implementamos una versión del algoritmo de Metropolis adaptado al espacio de configuraciones discretas en tiempo imaginario para el oscilador armónico cuántico, generando trayectorias de manera estocástica para luego promediar y obtener estimaciones. Todo el código del simulador, escrito en Python, se encuentra público para su consulta en su [repositorio de GitHub](#).

El enfoque adoptado permite reinterpretar los conceptos cuánticos desde una perspectiva estadística y computacional: las trayectorias que contribuyen a la evolución del sistema se generan como muestras de una distribución de probabilidad construida a partir de la acción euclídea. En el límite de tiempo imaginario largo, $\tau \gg 0$, las contribuciones de los estados excitados desaparecen exponencialmente, y los promedios obtenidos de un operador \hat{O} tienden a los valores esperados en el estado fundamental, $\langle 0|\hat{O}|0\rangle$, tal y como justificamos matemáticamente en la sección de preliminares.

Además de validar los resultados originales de Creutz y Freedman, [CF], esta exploración ilustra formalmente el poder del método de Monte Carlo aplicado a formulaciones funcionales de la mecánica cuántica, donde la dimensionalidad del espacio de integración imposibilita métodos deterministas. Las matemáticas subyacentes a la mecánica cuántica admiten que esta sea tratada desde un punto de vista cercano a la física estadística, cuyo enfoque probabilístico ofrece tanto una intuición intuitiva de los fenómenos cuánticos, como un mecanismo efectivo de cálculo numérico.

Referencias

- [CF] Creutz, M y Freedman, B. «A statistical approach to quantum mechanics». En: *Annals of Physics* 132.2 (1981), págs. 427-462. ISSN: 0003-4916. DOI: [https://doi.org/10.1016/0003-4916\(81\)90074-9](https://doi.org/10.1016/0003-4916(81)90074-9). URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0003491681900749>.
- [FH] Feynman, Richard Phillips e Hibbs, Albert Roach. *Quantum mechanics and path integrals*. International series in pure and applied physics. New York, NY: McGraw-Hill, 1965. URL: <https://cds.cern.ch/record/100771>.
- [Ni] Nieves Pamplona, J. M. *Apuntes de Métodos Computacionales en Física no Lineal*. Material docente, Máster en Física y Matemáticas, Universidad de Granada. Curso 2024-2025. Contacto: jmnieves@ific.uv.es. 2024.